

**PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA. PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANING
BOG‘LIQLIGI**

Arabboyeva Oyzoda Abrorbek qizi

Andijon davlat chet tillari instituti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Fakulteti. Ingliz tili amaliyoti kafedrası 1-bosqich talabasi

oyzodaarabboyeva@gmail.com

+998331670161

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik psixologiya, uning turlari, pedagogika va psixologiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikka, hamda ta’lim jarayonida ularning tutgan o‘rniga to‘xtalib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik psixologiya, eksperimental psixologiya, temperament, metod, optimallashtirish.

Аннотация. В данной статье рассмотрена педагогическая психология, её виды, целостная связь педагогики и психологии и их место в образовательном процессе.

Ключевые слова: педагогическая психология, экспериментальная психология, темперамент, метод, оптимизация.

Abstract. In this article, pedagogical psychology, its types, the integral connection between pedagogy and psychology and their place in the educational process were discussed.

Key words: pedagogical psychology, experimental psychology, temperament, method, optimization.

Pedagogik psixologiya – ta’lim va tarbiya muammolarini tadqiq qiladigan psixologiya sohasi. [4] Bu soha shaxsning ma’lum bir maqsadga muvofiq shakllanishini, tarbiyalanashini va ijtimoiy ijobiy xususiyatlarining rivojlanishini o‘rganadi. Mavjud shart-sharoitlar va boshqa psixologik omillarga tayangan holda o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish – bu sohaning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Pedagogik psixologiya ishon tanasi va miyasi o‘rtasidagi bog‘liqlik ta’lim olish jarayoniga qanday va qanchalik ta’sir o‘tkazishini o‘rganadi. U o‘rganish, xotira, diqqat va boshqa shu kabi aqliy jarayonlarni qamrab oluvchi psixologik va fiziologik mexanizmlarni o‘rganishni va orttirilgan bilimlarni ta’lim sifatini oshirishda qo‘llashni maqsad qilgan. Pedagogik psixologiya XIX asrning ikkinchi yarmida ijtimoiy taraqqiyotning ta’siri natijasida yuzaga kelgan. [2:25] Pedagogik psixologiyaning rivojlanishida eksperimental psixologiya olimlarining hizmati va ta’siri katta bo‘lgan. Qolaversa, pedagogik psixologiyaning fan sifatida taraqqiy etishida o‘sha davrda yuzaga kelgan psixologik yo‘nalishlar ham o‘zining ijobiy ta’sirini o‘tkazgan. [2:25]

Hozirgi davrdagi zamonaviy pedagogik psixologiyaga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, uning zamirida shaxsni rivojlantiruvchi ta’lim yordamida shaxsga ta’lim berish va uni tarbiyalash yotadi, shu bois pedagogik psixologiya bir necha turlarga ajratiladi.

1. Ta’lim psixologiyasi
2. Tarbiya psixologiya
3. O‘qituvchi psixologiya

Ta’lim psixologiyasi – ta’lim jarayonida tafakkur, xayol, nutq, xotira va irodaning ahamiyati shu bilan bir qatorda o‘quvchining individual sifatleri ya’ni temperamenti, qiziqishlari va xarakteri, shuningdek ta’lim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillarini o‘rganuvchi pedagogik psixologiyaning bir turi hisoblanadi.

Tarbiya psixologiyasi – maktabdagi tarbiyaviy ishlar jarayonida o‘quvchini rivojlantirish metodlarini yaratish, o‘quvchining axloqiy jihatlarini shakllanishiga katta e’tibor qaratish pedagogik psixologiyaning ushbu turining asosiy funksiyasidir.

O‘qituvchi psixologiyasi bu – pedagogik psixologiyaning o‘quvchilarning o‘rganish jarayonida vujudga keladigan turli xil muammo va masalalarini aniqlash, ularni tahlil qilish va yechim topish bilan shug‘ullanuvchi bo‘limi bo‘lib, bu bo‘limning muhimligi shundaki, bunda o‘qituvchi o‘quvchilarni ta’lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarni o‘quvchining o‘zi o‘z ustida ishlashi, xatolarini analiz qilishi orqali bartaraf etishiga yordam beradi.

Pedagogikaning psixologiya bilan uzviy bog‘liqligi. O‘quvchi va tarbiyalanuvchilarni komil shaxs qilib yetishtirish, ularni bilimli kadr qilib tayyorlashda pedagogik bilim va mahoratning o‘zi kamlik qiladi, bunga asos qilib rus pedagogi va psixologi K.D.Ushinskiyning pedagogika uchun o‘z ahamiyatiga ko‘ra barcha fanlardan ko‘ra psixologiya barcha fanlar orasida eng birinchi o‘rinda turadi, insonni har jihatdan tarbiyalash uchun uni har jihatdan o‘rganish darkor deb aytgan so‘zlarini olsak bo‘ladi. Pedagogika bilan psixologiya o‘zaro hamkorligi va aloqasini an’anaviy va azaliy bo‘lib, ularning yosh avlod tarbiyasini zamon talablari ruhida amalga oshirishdagi roli va nufuzi o‘ziga xosdir. [3] Pedagog o‘quvchiga ta’lim va tarbiya berish uchun nafaqat o‘z mutaxassisligi bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishi, balki psixologiya sohasidan ham boxabar bo‘lishi talab etiladi. Chunki, tarbiyalanuvchiga uchta yo‘nalish bo‘yicha ta’sir o‘tkaziladi – ongiga, sezgisiga va xulqiga. [1:29] O‘quvchining ongiga ta’sir o‘tkazish orqali uning dunyoqarashini, istaklarini va xatti-harakatlarini o‘zgartirish, shakllantirish va rivojlantirish mumkin. Psixologik bilim o‘qituvchiga tarbiyalanuvchilarning xarakterini, qiziqish va istaklarini shu bilan bir qatorda bilim qabul qilish darajasi va uslublarini tushunish, va so‘ngra ushbu uslublarni optimallashtirish, shularga muvofiq tarzda o‘rganuvchini ta’lim va tarbiya jarayoniga yo‘naltirishiga hissa qo‘shadi. Aynan mana shu

sabablarga ko‘ra, pedagog kadrlar tayyorlaydigan Oliy o‘quv yurtlarida psixologiya fani albatta o‘qitiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibragimov X.I., Yo‘ldoshev U.A., Bobomirzayev X. Pedagogik psixologiya. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. 400 b.
2. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, “Universitet” nashriyoti, 2002. 167 b.
3. www.reja.tdpu.uz
4. www.wikipedia.uz
1. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
2. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
3. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
4. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
5. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
6. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
8. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
14. Худайев, И. Ж., & Шахмарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).